

CHORBOZORCHINING QISMATI

Ochilova Zilola Joxan qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, 3- kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘afur G‘ulom qalamiga mansub “Chorbozorchi” hikoyasining bosh qahramoni – Ahmad Sedob o‘z nafsining ortidan quvib chorbozorchilikni o‘ziga kasb qilishi hamda bunga ham qanoat qilmasdan o‘g‘rilikka qo‘l urib xalq oldida uyatli ahvolga tushishining sabab va oqibatlari atroflicha o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: *chorbozorchi, bozor, shiravor, xaridor, kissavur, kooperativ, dehqon, attorlik, nafs, shukronalik.*

Ushbu hikoyada G‘afur G‘ulom Ahmad Sedob timsolida jamiyatda ko‘p duch kelishimiz mumkin bo‘lgan u kabi nafs qurbonlarini o‘ziga xos tarzda ochib bergan. Tabiatan u juda ham qo‘rqoq inson bo‘lib, buni mahallasiga hovli ko‘rishga kelgan doktorning daragini eshitiboq, hushidan ketib qolganligidan ham bilishimiz mumkin. Uning bunchalik qo‘rqishiga sabab esa juda oddiy va arzimas – hovlisida kir o‘rasining yo‘qligi edi.

Uning kasbi zamon talabiga qarab o‘zgarib turadi, inqilobgacha vofurush bo‘lgan, ya’ni oyoq kiyimlari bilan savdo qiluvchi yoki egar, o‘roq kabi buyumlarni olib sotuvchi do‘kondor edi. Inqilobdan so‘ng do‘kon-dastgohini yig‘ishtirdi-yu chorbozorchilikni kasb qildi. Chorbozorchilikda ham qaysi mahsulotga talab yaxshi bo‘lsa, foyda ko‘p keladigan bo‘lsa, o‘sha mahsulot savdosiga kirishib ketardi. Qoyil qoladigan jihati u har xil mahsulotlar bilan savdo qilishiga qaramasdan xaridorga mahsulotni qoyilmaqom darajada maqtar va o‘z mahsulotini sotardi.

Chorbozorchi so‘zining ma’nosi izohli lug‘atlarda haftaning har xil kunlarida, boshqa-boshqa yaqin qishloqlarda birin-ketin o‘tkaziladigan bozorlarda savdo-sotiq bilan shug‘ullanuvchi savdogar sifatida keltirilgan. Bizning qahramonimiz Ahmad Sedob ham bejiz chorbozorchi deya atalmagan, uni haftaning har xil kunlarida har xil bozorda ko‘rishingiz mumkin. Dushanba – To‘ytepada, seshanba – Qovunchida,

chorshanba – Chinozda, payshanba – Telovda, juma – Jumabozorda, shanba – yarmarkada, yakshanba – Eski Toshkent qishloqlarida yelkaga ko‘targan xurjuni bilan uchratishingiz mumkin edi.

U savdo qilgan mahsulotlarini tahlil qilib chiqsak, shiravor narsalarning bozori chaqqon bo‘lgan vaqtda attorivor mahsulotlarni bir chetga yig‘ishtirib, dastmoyaga novvot, qand va parvarda xarid qilib savdoga kirishdi. Shiravor mahsulotlar bilan savdo qilganda:

– *“Labingizni labingizga payvand qiladi. Tobingizni me‘yoriga keltirsa pul bering, qandasha xo‘r, azamat!”* – deydi.

Shiravor mahsulotlar savdosida qanchalik biyron bo‘lsa, tayyor kiyim-kechak bilan savdo qilganda ham shunchalik biyron edi. *“Masalan, birorta dehqon kelib:*

– *Mana bu shiming necha pul? – deb qolsa bo‘ldi. Xaridorni yerga o‘tqazadi. Qo‘lidagi shimga ishtonbog‘ taqadi. So‘rovchining oyog‘idan mahsisini tortadi. Shimni kiydiradi. Agar jussasiga mos kelsa:*

– *O‘lmang, kiroyi mol olganday bo‘lasiz, sizga juda o‘tirdi, choklari ham ikki qaytadan tikilgan, puxta. Bir umr tepkilab kiyganda ham, asl mol-da, tamom bo‘lmaydi. Xayr, sizga nasib qilgan ekan, yaxshilikka buyursin, - deydi.*

Xaridor narx so‘raydi. Ahmad Sedob unga bir qarab oladi-da:

– *“Endi gap pulda emas. Moli hozirgi mollardan emas, yangangizning bisotidan, qadimdan qolgan edi. Ataylab o‘zimga tiktirgan edim, sal tor keldi. Siz o‘zimizniki – yetti so‘m berasiz”, - deydi. Xaridor cho‘chib shimni yecha boshlasa, qo‘lini ushlab to‘xtatadi-da:*

– *Xayr, xayr, qani shoshmang, siz qancha berasiz? – deydi. Xullasi, xaridorning u yog‘idan o‘tib, bu yog‘idan o‘tib shimni sotadi”.*

Attorlik buyumlari bilan savdo qilganda ham bu biyronlik uni tark etmaydi, oddiygina taroqmi, saqichmi sotar ekan uni maqtovini hech ham qolganlaridan kam qilmaydi.

Hamma narsaga ham xaridor topilmay qolganda uni, “Shariati iymon”, tasbeh, duo qog‘ozlari bilan atrof qishloqlarni aylanib yurgan holda uchratishingiz mumkin. Bu narsalarni sotar ekan, Makkadan atigi ikki dona olib kelinganligini noilojlikdan sotayotganligini aytib xaridorni ishontiradi.

Uning ashaddiy raqobatchisi kooperativlar bo‘lib, ularda to‘plangan dehqonlarni ko‘rsa, odamlardan insof ketdi deya ularga achinib qo‘yadi. Ammo o‘zida insof bor-yo‘qligi, yolg‘on bilan mahsulot pullayotganligi haqida esa o‘ylab ham ko‘rmaydi. Uning nazdida xaridorlar oldida ikki yo‘l bor: o‘ng va so‘l. O‘ng yo‘ldan yurishsa undan, so‘l yo‘ldan yurishsa kooperativdan xarid qilishadi. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, so‘l yo‘lning oxiri voy, jazo muqarrar, deb hisoblaydi.

Qo‘rqmasdan, birovning haqqidan hayiqmasdan pul topib o‘rgangan chorbozorchi o‘ziga yangi kasb – kissavurlikni topadi. Olomon o‘tasida tartibbuzarlik keltirib chiqargan kooperativdagi o‘g‘irlikdan so‘ng mol bozorda ham bu ishini davom ettirib qo‘lga tushgan, olomon qilingan chorbozorchi o‘lishiga bir bahya qoladi.

Uni bunchalik tuban ketishiga nima sabab bo‘ldi ekan? Bu uning nafsi emasmikin? Albatta, bu uning nafsi, haftaning har kuni har xil bozorga borishga, boriga shukur qilmay, bir kun shiravor sotsa, ertangi kun kiyim-kechak sotishga majbur qilgan ham bu uning nafsidir. NAFS shundayki, uning aytganini qilib hech kim yaxshilikka erishgan emas, u mudom odamni yomonlik, tubanlik botqog‘iga boshlaydi, u insonni shukronalik hissidan mahrum qilib, doimiy xavotirga soladi, o‘tkinchi dunyo ne‘matlariga muhabbat qo‘yishiga va oxiratini unitishiga olib keladi. Asar qahramoni Ahmad Sedob ham boriga shukur qilmadi, birovning haqqidan hayiqmadi, odamlarni aldashda davom etdi va oxir oqibat el-yurt oldida uyatli ahvolga tushdi. Chorbozorchi bilan sodir bo‘lganlari, albatta, kitobxonni mushohada qilishga undaydi. Bir necha sahifadan iborat asar bo‘lishiga qaramasdan kitobxon undan katta ibrat olishi bilan birga yozuvchining badiiy til imkoniyatlaridan mohirona foydalanishi oqibatida tilimizning naqadar jozibali ekanligini ham his qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012-yil.